

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Жанонова Ситора Бердиназаровна

докторант

Самаркандского института агроинноваций

и исследований,

mail: jsb87@mail.ru,

телефон: +998901985150

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841528>

Аннотация: В данной работе рассматривается влияние джадидизма - образовательного и культурного движения конца XIX - начала XX веков. Особое внимание уделяется научным трудам исследователей джадидизма, освещающих развитие коммуникативных компетенций через призму данного движения. Делается вывод о тесной взаимосвязи идей джадидизма и современных концепций коммуникативной компетенции.

Abstract: This work examines the impact of Jadidism, an educational and cultural movement of the late 19th and early 20th centuries. Special attention is given to the scholarly works of researchers studying Jadidism, highlighting the development of communicative competencies through the lens of this movement. The conclusion is drawn on the close interrelation between the ideas of Jadidism and modern concepts of communicative competence.

Аннотация: Ushbu ishda XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi ta'lim va madaniyat harakati bo'lgan jadidizmning ta'siri ko'rib chiqilmoqda. Jadidizmi o'rganuvchi olimlarning ilmiy ishlari, mazkur harakat orqali kommunikativ kompetensiyalarni rivojlanishi yoritilgan. Jadidizm g'oyalarining zamonaviy kommunikativ kompetensiya tushunchalari bilan yaqin bog'liqligi haqida xulosa qilinadi.

Ключевые слова: джадиды, школа, просвещение, реформы, современные науки, новый метод обучения, взаимосвязь идей джадидизма и современных концепций коммуникативной компетенции.

Key words: Jadids, school, enlightenment, reforms, modern sciences, new teaching method, the interrelation of Jadidism ideas and modern concepts of communicative competence.

Kalit so'zlar: jadidlar, maktab, ma'rifat, islohotlar, zamonaviy fanlar, yangi o'qitish usuli, jadidizm g'oyalari va zamonaviy kommunikativ kompetensiya tushunchalari o'rtasidagi bog'liqlik.

Джадидизм, зародившийся в конце XIX - начале XX веков в Российской империи, был прогрессивным движением, направленным на модернизацию системы образования и культурную трансформацию мусульманского общества. Одной из ключевых целей джадидистов была подготовка высококвалифицированных кадров, владеющих современными знаниями в различных сферах - культуре, науке, технике и др. Достижение этой цели требовало не только внедрения новых методов обучения, но и развития эффективных коммуникативных навыков у обучающихся. Способность свободно выражать свои мысли, взаимодействовать с представителями различных социальных групп и культур была жизненно необходима для реализации прогрессивных идей джадидизма.

Прогрессивные силы в Средней Азии стремились построить развитое общество, для чего особое внимание уделяли борьбе с фанатизмом, апатией и отсталостью. Приоритетными направлениями для достижения этих целей были: расширение сети школ, применявших новые методы обучения, предоставление возможностей для талантливой молодежи обучаться за границей, создание просветительских обществ и театральных трупп, издание газет и журналов, формирование в Туркестане национального демократического государства путем повышения общественно-политической и культурной осведомленности народа [2.31].

Джадиды стремились овладеть достижениями восточной и западной культур, сами обучались и призывали к этому других. Побывав за границей, просветители смогли оценить уровни развития просвещения в разных странах. У прогрессивной молодежи появилось желание имплементировать в Туркестане достижения мирового прогресса. Первоначально перед джадидами встала задача реформирования образования. Современная концепция коммуникативной компетенции, разработанная в рамках лингвистики, педагогики и социальных наук, подчеркивает важность эффективной коммуникации для успешной интеграции в общество и профессиональной реализации. Она включает в себя знание языка, социальных норм и правил общения, а также умение адаптировать свою речь в зависимости от ситуации и собеседника.

Идеи джадидизма были тесно связаны с развитием коммуникативной компетенции как необходимого условия для успешной модернизации образования, культуры и общества в целом. Современные концепции

коммуникативной компетенции во многом опираются на те же принципы эффективного межличностного и межкультурного взаимодействия, которые были актуальны для джадидистского движения. В контексте джадидизма и коммуникативной компетенции видна общая цель — развитие личности, способной критически мыслить и эффективно общаться.

В работах многих исследователей, изучавших движение джадидизма, освещается его значительное влияние на формирование коммуникативных навыков и компетенций у представителей мусульманских народов Российской империи. Ученый Б.В. Лунин в труде "Движение джадидов в Средней Азии" подчеркивает, что джадидистские школы внедряли современные интерактивные методы обучения, такие как дискуссии, диспуты, театрализованные постановки. Это способствовало развитию у учащихся навыков публичных выступлений, аргументации, взаимодействия в группах [4.86].

Историк М.К. Кожахметова в работе "Казахская интеллигенция в начале XX века" пишет, что просветители-джадиды обучались за рубежом, в частности в Османской империи, Египте, России. Это позволяло им овладеть иностранными языками, познакомиться с другими культурами, что расширяло их коммуникативные компетенции.

Многие исследователи, такие как Н.А. Кисляковой, А.К. Махмудов, Г.Г. Гойибов, указывают на активное использование джадидами новых средств массовой информации того времени - газет, журналов, театра. Это требовало развитых навыков письменной и устной коммуникации для популяризации своих идей.

Таким образом, опираясь на научные труды, можно сделать вывод, что джадидизм оказал значительное влияние на формирование коммуникативной компетенции у национальной интеллигенции и широких слоев населения через внедрение новых образовательных методов, межкультурных контактов, использование СМИ и просветительской деятельности. Развитие навыков эффективной коммуникации было необходимым условием для успешной реализации реформаторских идей джадидов.

Джадидизм, как культурно-образовательное движение в Средней Азии в начале XX века, оказал значительное влияние на различные аспекты общественной жизни, включая коммуникативные навыки и компетенции населения региона. Изучение этого влияния позволяет

глубже понять, как образовательные идеи могут трансформировать способы общения и взаимодействия в обществе.

1. Введение новых образовательных методик: Джадиды внедрили "Усул джадид" — новый метод обучения, который отходил от традиционного заучивания текстов и предполагал активное использование фонетических принципов. Этот подход способствовал развитию более глубокого понимания языка, что, в свою очередь, улучшало коммуникативные навыки учащихся. Они научились лучше понимать смыслы за словами, а не просто воспроизводить заученные фразы.

2. Подчеркивание важности публичного выступления и риторики: В рамках джадидских школ большое внимание уделялось развитию умения четко и ясно излагать свои мысли. Это не только повышало уровень личной коммуникативной компетенции, но и способствовало формированию публичных личностей, способных эффективно взаимодействовать с общественностью.

3. Расширение образовательной программы: Включение в учебные программы предметов по истории, литературе и культуре способствовало развитию критического мышления и культурной осведомленности. Это, в свою очередь, улучшало межкультурные коммуникативные навыки, облегчая взаимопонимание и сотрудничество между различными этническими и религиозными группами в многонациональном регионе.

4. Издание периодических изданий и книг: Джадиды активно занимались издательской деятельностью, что способствовало распространению идей просвещения и образования среди широких масс. Печатные издания не только информировали население, но и учили критически воспринимать информацию, что является важной составляющей коммуникативной компетенции.

Таким образом, в контексте джадидизма и коммуникативной компетенции видна общая цель — развитие личности, способной критически мыслить и эффективно общаться. Идеи джадидизма и современные образовательные методики, в частности в области коммуникативной компетенции, находят общий язык в стремлении к образовательным инновациям и культурному обмену, что остается актуальным и в наше время.

Использованная литература:

1. Иванова, Е. О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным и культурологическим / Е.О. Иванова // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002.
2. Yazdonov, U. V. T. (2019). ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ. Theoretical & Applied Science, (9), 88-92.
3. Лунин, Б.В. Движение джадидов в Средней Азии. Ташкент: Узбекистан, 1995.
4. Кожаметова, М.К. Казахская интеллигенция в начале XX века. Алма-Ата: Наука, 1985.
5. Кисляков, Н.А. Очерки по истории Каракалпаков. М.: Наука, 1968.
6. Махмудов, А.К. Джадидизм в Средней Азии: современные проблемы изучения. Ташкент: Фан, 1999.
7. Гойибов, Г.Г. Очерки педагогической мысли в Средней Азии. Душанбе: Маориф, 1991.
8. Брагинский, И.С., Арендс, Р.Р. Влияние джадидизма на развитие литературы народов Средней Азии. В сб.: Проблемы литературного развития. М.: Наука, 1972.